

MUAMMOLI TA'LIM ORQALI O'QUVCHILAR KREATIV TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISH

Halimova Muxlisa

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
4- bosqich 3BTs -guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17375329>

Annotatsiya: Ushbu maqolada muammoli ta'limning mohiyati, uning o'quvchilarda kreativ (ijodiy) tafakkurni shakllantirishdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Muammoli vaziyatlar asosida o'quv jarayonini tashkil etish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, tahliliy yondashuvini hamda yangi g'oyalarni ilgari surish ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali usullari tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada muammoli ta'limning bosqichlari, o'qituvchining yo'naltiruvchi roli, ijodiy muhitni yaratish omillari va o'quvchilarning kognitiv faoliyatini faollashtirish imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Tadqiqotda o'qitish jarayonida muammoli yondashuvdan foydalanish o'quvchilarda kreativ tafakkur, mustaqillik va mas'uliyatni shakllantirishda muhim vosita ekani ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: muammoli ta'lim, kreativ tafakkur, ijodkorlik, muammoli vaziyat, mustaqil fikrlash, innovatsion yondashuv, o'quv faoliyati, pedagogik texnologiya.

Abstract: This article highlights the essence of problem-based learning, its role and importance in the formation of creative thinking in students. Effective methods of organizing the educational process based on problem situations, developing students' independent thinking, analytical approach and skills in putting forward new ideas are analyzed. The article also shows the stages of problem-based learning, the guiding role of the teacher, factors for creating a creative environment and opportunities for activating students' cognitive activity. The study scientifically demonstrates that the use of a problem-based approach in the teaching process is an important tool for forming creative thinking, independence and responsibility in students.

Keywords: problem-based learning, creative thinking, creativity, problem situation, independent thinking, innovative approach, educational activity, pedagogical technology.

O'qitishda muammoli ta'limdan foydalanish ham kreativ faoliyatni shakllantirishda samarali hisoblanadi. O'quvchilarning biror-bir haqiqatni mustaqil izlashi va kashf etishi bilan bog'liq bo'lgan ta'lim metodlaridan evristik yoki tadqiqotchilik metodlari bilan birga o'quvchilarni ijodiy fikr "laboratoriyasi"ga olib kiradigan jarayon ham asosiy ahamiyatga egadir. Muammoli ta'lim shu jihatdan bir qancha afzalliklarga ega: 1. U o'quvchilarni mantiqiy, ilmiy, didaktik, ijodiy fikrlashga o'rgatadi. 2. U o'quv materialini ishonarli qiladi, bu bilan bilimlarning e'tiqodga aylanishiga ko'maklashadi. 3. U odatda, ancha ta'sirchan bo'lib, chuqur intellektual his-tuyg'ular, shu jumladan ko'tarinki ruh, hissini o'z imkoniyatlari va kuchiga ishonch tuyg'usini vujudga keltiradi, shuning uchun u o'quvchilarni qiziqtiradi, o'quvchilarda ilmiy bilishga jiddiy qiziqishni tarkib toptiradi. 4. Haqiqat qonuniyatining mustaqil "kashf etilishi" olingan bilimlarni unutmasligi aniqlab chiqilgan, mustaqil hosil qilingan bilimlar unutilgan taqdirda ham ularni tezda qayta tiklash mumkin. O'quvchilarining yosh xususiyati bilim saviyasidan kelib chiqqan holda muammoli vaziyatlar yaratishning quyidagi usullaridan foydalanish mumkin: 1. Ona tili darsligida berilgan mavzularni qiyoslab o'rgatish orqali muammoli vaziyat yaratish, chunonchi o'rganilayotgan har bir mavzu o'quvchilardan

tovushlar, so'zlar va gaplarni qiyoslashni shu asosda umumlashmalar hosil qilishni talab etadi. Bu ham o'z-o'zidan ravshanki, muammoli vaziyatni yuzaga keltiradi. O'quvchilarda "Nima uchun?" degan savolga javob izlashga ehtiyoj tug'iladi. Masalan "unli va undosh tovushlar" mavzusi o'rganilayotganda o'quvchi avval unli va undosh tovushlarni to'g'ri nomlashni, keyin qiyoslashni, unli va undoshlar ishtirokida so'zlar, so'zlardan esa gaplar hosil qilishni, ularning bir-biridan farqlarini aniqlashni talab etadi.

2. Muammoli savollar berish orqali muammoli vaziyat yaratish. O'qituvchi dars mashg'ulotini muammoli savolni o'rtaga tashlash bilan boshlaydi:

1. Unli va undosh tovushlarni alohida aytib ko'ring. Ularni talaffuz qilishda qanday farqni sezayapsiz?
2. Oltita unli va harf ishtirok etgan so'z yozing. Ulardagi unlini boshqa unli bilan almashtirib ko'ring, qanday o'zgarishlarni sezayapsiz?
3. Undosh tovushlarning talaffuz etib ko'ring. SHovqin ovozdanda hosil bo'lgan undoshlarni alohida, faqat shovqindan hosil bo'lgan undoshlarni alohida yozing. Agar topshiriqlarni bajarish muayyan qiyinchilik tug'dirsagina, namuna ko'rsatadi.
4. Ramziy tasvirlar orqali muammoli vaziyatlar yaratish. Muammoli vaziyat yaratishning bu usulida ramziy tasvirlardan foydalaniladi. Masalan, "O'zbekiston qovunlari" rasmlari va nomini berib, mavzuda matn yaratish topshirilishi mumkin.
5. Muammoli vaziyat yaoratishda til hodisalarini guruhlash, ajratish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, so'zlarni muayyan uyalarga birlashtirib, umumiy ma'noli so'zning xususiy ma'nosini yoki xususiy ma'noli so'zlarning umumiy ma'nosini topishini talab qilish muammoli vaziyat yaratish imkonini beradi. Masalan, o'quv qurollari, mevalar, sabzavotlar, daraxtlar va gullarning o'nlab hatto yuzlab uyadoshlari borki, o'qituvchi umumiy ma'noli so'zni o'quvchi hukmiga havola etadi va qolgan so'zlarni topishni o'quvchilarga topshiradi.

1. Sabzavotlar: sabzi, ... 2. O'quv qurollari: kitob, ... va hokazolar. An'anaviy ta'limda o'quvchi ta'lim mazmunini saralashda amalda ishtirok etmaydi. Ijodkorlik faoliyatida esa ta'limda o'quvchi ta'limiy samarasi ta'limning yangi mazmunini saralashda ishtirok etadi; bilimning hajmi, malakasi, faoliyat turlari hamda o'quvchining foydalaniladigan usullari cheklanmagan bo'ladi. Boshqa har qanday sifat (fazilat) kabi kreativlik ham birdaniga shakllanmaydi. Kreativlik muayyan bosqichlarda izchil rivojlantirilib boriladi. Xo'sh, shaxs faoliyatida kreativlik xususiyatlari qachondan namoyon bo'ladi? Bolalarda kreativlikni rivojlantirishda quyidagilarga e'tibor qaratish zarur:

- 1) ular tomonidan ko'p savollar berilishini rag'batlantirish va bu odatni qo'llab-quvvatlash;
- 2) bolalarning mustaqilligini rag'batlantirish va ularda javobgarlikni kuchaytirish;
- 3) bolalar tomonidan mustaqil faoliyatni tashkil etilishi uchun imkoniyat yaratish;
- 4) bolalarning qiziqishlariga e'tibor qaratish
- 5) Bolalarda to'g'ri savol berish ko'nikmasini shakllantirish.

Zero, savol tarkibidagi "ta'riflab bering" tushunchasi o'z mohiyatiga ko'ra "mavjud bilimlaringizni birma-bir aytib o'ting" deyish bilan teng. Nazorat savollarini berishda o'quvchilarni fikrlashga undovchi so'z (fe'l)lardan foydalanish ularning kreativ fikrlashlarini osonlashtiradi. Shu sababli shaxsda kreativ sifatlarni shakllantirishning birinchi yo'lga ko'ra pedagoglar turli, antiqa, noan'anaviy hamda puxta javobni berishga majbur qiluvchi so'z (fe'l)lardan foyalanishlari maqsadga muvofiqdir. M: "bog'liqlikni toping", "yarating", "bashorat qiling", "fikrni mantiqan bayon eting", "tasavvur qiling" kabi so'z (fe'l)lardan foydalanish amaliy jihatdan samarali sanaladi. Topishmoqni o'rganish, unga javob topish orqali bolalar predmetlarning kelib chiqishi, uning inson hayotidagi o'rni va roli haqida tasavvurga ega bo'ladilar, ularning qiziqishi ortadi, ongi va tafakkuri o'sadi, fikrlash qobiliyati rivojlanadi, tabiat va hayvonot olamini sevis,

ardoqlash kabi hissiyotlari tarbiyalanadi. Topishmoqlardan dars jarayonida foydalanish orqali o'quvchilarning nutqi boyiydi, takomillashadi. Ular ifodali, mazmunli o'qishga o'rganadilar.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining **"Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni**. – Toshkent: O'zbekiston, 2020.
2. Ziyomuhamedov, B. T., To'raqulov, H. T. **Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat**. – Toshkent: TDPU, 2021.
3. Hasanboyeva, O. U. **Zamonaviy ta'lim jarayonida muammoli yondashuvning ahamiyati**. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. G'ulomov, A., Mamarasulov, M. **Ta'limda innovatsion va muammoli metodlar**. – Toshkent: Ilm ziyo, 2019.
5. Vygotskiy, L. S. **Psixologiya obucheniya i razvitiya**. – Moskva: Pedagogika, 2005.